

THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES

Mavlonova Sarvinoz

**Master's student of the 2nd stage of the "Cultural Studies"
specialty of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan**

Annotation: In this article, the history of the origin of the neighborhood, the place of the neighborhood in the education of children, the fact that the neighborhood is the homeland within the homeland, the attention paid to the neighborhoods today, and the relations between the family and the neighborhood are embodied.

Key words: neighborhood, tradition, family, spirituality, neighborhood institution, education

MAHALLA – QADRIYATLAR BESHIGI

*O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat
instituti “Madaniyatshunoslik” mutaxassisligi
2-bosqich magistranti Mavlonova Sarvinoz*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahallaning kelib chiqish tarixi , farzand tarbiyasida mahallaning o‘rni , mahalla ham vatan ichra vatan ekanligi bugungi kunda mahallalarga qaratilayotgan e’tibor ,oila va mahalla munosabatlari gavdalantirilgan.

Kalit so‘zlar: Mahalla, an’ana, oila, ma’naviyat , mahalla instituti,tarbiya.

Аннотация: В данной статье история возникновения соседства, место соседства в воспитании детей, то, что соседство - это родина в пределах родины, внимание, уделяемое соседству сегодня, отношения между семьей и окрестности воплощены.

Ключевие слова: Соседство, традиция, семья, духовность, институт соседства, образование

Annotation: In this article, the history of the origin of the neighborhood, the role of the neighborhood in the upbringing of children, the fact that the neighborhood is the homeland within the homeland, the attention paid to the neighborhoods today, and the relations between the family and the neighborhood are embodied.

Key words: Neighborhood, tradition, family, spirituality, neighborhood institution, education.

*“...Mahalla — yorug‘ yuzimiz va vijdonimiz
ko‘zgusi, desak, to‘g‘ri bo‘ladi”*

Shavkat Mirziyoyev

Mahalla tarixi juda uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha , temir davrining yodgorligi bo‘lgan Sopollitepa manzilgohida 8 ta oila yashagan. Ularni faqat urug‘ jamoasigina emas, balki ishlab chiqarish manfaatlari ham birlashtirib turgan. Keyinchalik ularning safiga patriarxal tizim asosida yuzdan ortiq oilalar kelib qo‘shilgan. Katta oilalar jamoasini ular orasidan saylangan oqsoqol boshqargan. Oqsoqollar o‘z navbatida oliy oqsoqollar kengashiga birlashgan. Oqsoqollar, odatda, jamoa — qishloq hayoti bilan bog‘liq barcha masalalarni oliy kengash orqali hal qilishgan. Miloddan avvalgi III asrdan milodiy V asrning boshlarigacha Farg‘ona (Parkana) davlatida ham oqsoqollar kengashi muhim vazifalarni hal etgan. Kengash, asosan, sulh tuzish, vazirlar tarkibi va soliqlarni tayinlash, urush e‘lon qilish, jamoa ishlariga safarbar etish kabi masalalar bilan shug‘ullangan.

Mahalla atamasi arabcha bo‘lib, „o‘rin-joy“ degan ma‘noni anglatib , u turli mintaqalarda mahallot (joy), guzar, jamoa, elat, elod nomlarda atalib kelingan. Adabiyotlarda mahallalarning ko‘p ming yillik tarixga ega ekanligi haqida ma‘lumotlar uchraydi. Masalan, Narshaxiy o‘zining „Buxoro tarixi“ asarida

Buxoroda bundan 1100 yil ilgari bir qancha mahallalar bo‘lganini qayd etib o‘tgan. Alisher Navoiy o‘zining „Hayrat ul-abror“ asarida mahallani „mahalla shahar ichidagi shaharcha“dir deb ta’riflaydi, Hirot shahri yuz shaharcha ahamiyatiga ega bo‘lgan mahallalardan tashkil topganini aytib o‘tadi. Mahallalar, ayniqsa, Amir Temur davrida ravnaq topgan. Bu davrda mahallalar fuqarolarning kasbkori asosida shakllangan va shunga qarab nomlangan. Masalan, zargarlik, misgarlik, ko‘nchilik, pichoqchilik, qoshiqchilik, temirchi, egarchi, taqachi va boshqalar . Mahalla qadimda mahalliy hokimiyatning o‘ziga xos bir shakli, ko‘rinishi tarzida faoliyat ko‘rsatgan. Uni boshqarish jamoatchilik asosida olib borilib, o‘zining yozilmagan ichki tartib-qoidalariga ega bo‘lib, u hamma uchun birdek qonuniy hisoblangan. Mahalla kichik ma’muriy hudud bo‘lishi bilan birga, turmush tarzi, qadriyatlar, an’analar, urf-odatlar umumiyliigi bilan bog‘langan kishilar jamoasi birligidir. Tarixning turli bosqichlarida davrlar, tuzumlar o‘zgarishiga qarab mahallaning vazifalari ham o‘zgarib turgan. Har bir inson o‘zi tug‘ilib o‘sgan joyini Vatan hisoblanadi. Mahalla esa Vatan ichra kichik Vatandir. Uning obodligi, go‘zalligi va ko‘rkamligi uchun jon koyitish har bir kishining muqaddas burchi hisoblanadi. Gohida ba’zi odamlarning o‘zi yashab turgan mahalladagi ahvoldan ranjib gapirganini eshitib qolamiz. Aslida nolish kerak emas, shu mahallaga o‘zim nima hissa qo‘shdim, deb o‘ylab ko‘rishi kerak. Agar mahallada hamjihatlik bo‘lsa, obodlik va ko‘rkamlikka hissa qo‘shuvchilar safi ko‘paysa, albatta, g‘ururlanishga arzirli maskanga aylanadi. “Chuqur tarixiy ildizlarga ega bo‘lgan xalqning kundalik hayotini tashkil etib, yo‘lga solib turgan mahalla demokratik poydevorga asoslangan muntazam axloq – odob tizimini keltirib chiqaradi. Bular davrlar sinoviga dosh bergan o‘zaro yordam, mehmondo‘stlik va keksalarga hurmat hamda jamoa a‘zolarining tengligidir. Mahallada yashovchi biror bir dam o‘zini yolg‘iz his qilmagan, u hamma vaqt xayrixohlik va ma’naviy madaddan ham tashqari zarur moddiy yordamga ham umid qila olgan” deb yozadilar. Mahallaning ijtimoiy – tarbiyaviy funksiyasini saqlab qolish, yanada mustahkamlash va ibrat tarbiya maktabiga aylantirish

qanday vazifalar ko'ndalang turadi degan savol tug'iladi. Mahalla eng avvalo o'ziga xos mustahkam ijtimoiy birlikdir. Chunki mahalla ko'z oldida hamma ijtimoiy, madaniy, tarbiyaviy jarayonlar sodir bo'ladi. Har bir shaxs mahallada yashab turib, undan tashqarida bo'la olmaydi. Har bir kishi yosh avlod mahalla ahlining oldida va muhokamda bo'ladi. Mahalla o'zaro ishonch, yordam va himoya munosabatlariga asoslanadi. Odamlar o'rtasida odamiylik, e'tiqod, o'zaro mehr – shavqat, hurmat kabi qadriyatlar mahalla saqlanadi va himoya etiladi. Mahalla eng yomon illatlarga qarshi kurashning mustahkam qal'asi bo'la oladi. Undagi ijtimoiy muhit va fikr giyohvandlik, jinoyatchilik, zo'ravonlik, o'g'rilik, foxishabozlik kabi hozirgi zamon illatlariga qarshi kurashadi. Millat uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan, millatning boshqa millatlardan ajratib turuvchi etnik jihat va xususiyatlar bilan bog'liq qadriyatlar aynan mahallada tashkil topadi. Mahalladagi milliy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, ma'naviyati hamda madaniyati bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi, rivojlanadi va avloddan avlodga yetib boradi. Milliy an'analar va qadriyatlar zamon bilan hamnafas bo'lib, ijtimoiy makon va zamonda o'z aktualligini saqlab qololsa, ijtimoiy davr uni inkor qilmaydi. Mahalla haqidagi ta'sirli kadrlarga juda boy "Suyunchi" filmi hammamizsevim tomosha qilganmiz. Unda milliy mentalitet muammolari rejissyor tomonidan shu qadar ustalik bilan ochib berilganki, xuddi bugun atrofimizdagi voqealar sodir bo'layotgandek tuyuladi. Fuqarolik jamiyatining oliy shakli – demokratiya hisoblanadi. Mazkur badiiy film bugun o'ziga xos ma'muriy tuzilma sifatida e'tirof etilgan mahallalarimiz oqsoqollari va raislari o'z hududlarida namunali jamoatchilik nazoratini amalga oshirishiga misoldir. Uning bosh qahramoni Anziratning buvisi misol bo'la oladi. O'zbeklar mahallasi bilan tirik. Mustaqillik yillarida mahalla rivojiga katta e'tibor qaratildi. O'z – o'zini boshqarish imkoniyati berildi. O'z – o'zini boshqarish esa o'z – o'zini tanish, kamu – ko'stini tuzatish degan ma'noni anglatadi. Mahallani ota – bobolarimiz ming yillar mobaynida tarbiya o'chog'i deb bilishgan.

Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida bir qator

sohalar qatori mahalla tizimidagi ishlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Jumladan, yurtimizdagi islohotlar natijalari, sodir bo'layotgan o'zgarishlar va bunga aholining munosabati, ularning kayfiyati, avvalo, mahallada aks etishi, mahallada sezilishi zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari bu boradagi o'z fikrlarini davom etar ekan, , deya mahallaning odamlar hayotida naqadar muhim maskan ekaniga munosib baho berdi. Darhaqiqat, bugun "yuqoridan — quyiga" tamoyili asosida barcha sohalarda olib borilayotgan islohotlar mexanizmida mahallaning o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. Ayniqsa, mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining jarayonlar markazida bo'lishi, mahallasidagi mavjud muammolarni eng muhim masala sifatida mahalliy hokimliklar oldiga qo'yishi bo'yicha yangi amaliyot tizimi yaratilmoqda. Prezidentimiz mazkur ish tizimini yo'lga qo'yish uchun bugungi kunda barcha darajadagi rahbarlar quyiga tushib, o'z sohasi bo'yicha mahallalardagi muammolarni o'rganishi va ularga yechim topishi, natijalarni odamlar o'z hayotlarida sezishi lozimligini ta'kidladi.

Bundan tashqari mahalla tizimini takomillashtirish bo'yicha hukumatimiz tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. 2022-yil "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" deb nomlanishi ham aynan mahallalarga berilayotgan e'tibor sifatida qabul qilish lozim. O'ziga xos nomlangan ushbu yilda amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar dasturdagi ishlarni bajarish har bir mahalla raisidan yuksak saviya, matonat, tashabbuskorlik, sabr-toqat talab qiladi.

Mahalla – qadriyatlar beshigi. Mehr-oqibat, obod-axloq, yurtga muhabbat va sadoqat tuyg'ulari shu erda shakllanadi. Xalqimiz "mahallang tinch – sen tinch!", deya bejiz aytmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. :Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. "
2. [https://lex.uz/ sayti](https://lex.uz/)
3. [http://saodat.zn.uz sayti](http://saodat.zn.uz)

